

IMAGINÁRIOS E DESVIOS: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO MODERNO

PEDREIRA DE LACERDA, MARINA

Universidade São Judas Tadeu; Senac-São Paulo

marina.placerda@sp.senac.br

RESUMO.

Este trabalho propõe a interlocução entre os estudos do imaginário e o método situacionista do desvio (*détournement*) como caminho para repensar o ensino de arquiteturas modernas na contemporaneidade. Busca-se romper a reprodução de paradigmas cristalizados e convocar práticas pedagógicas capazes de ampliar o repertório formativo, favorecendo abordagens mais contextualizadas e alinhadas às emergências epistemológicas atuais.

A tradição moderna, mesmo com sua vocação inicial de ruptura, acabou por consolidar narrativas técnico-formalistas hegemônicas, que sustentaram, dentre muitas coisas, a separação entre razão e imaginação. Essa cisão reforçou uma desconfiança histórica do papel da imagem e da percepção na formação arquitetônica. Restituir seu valor cognitivo implica reconhecer a imaginação como força criadora que inscreve a arquitetura para além da abstração, constituindo-a como prática crítica mediada por sistemas simbólicos.

Nesse contexto, o desvio desponta como estratégia pedagógica capaz de romper com a repetição acrítica e ativar novos regimes de sentido. Por meio de recombinações e deslocamentos, desestabiliza leituras fixas e evidencia tensões inerentes à modernidade arquitetônica. Para ilustrar essa abordagem, o artigo apresenta a atividade "MASP: narrativas e contranarrativas", desenvolvida pelo Grupo Desvios, coletivo independente de práticas pedagógicas e processos criativos no campo ampliado da arquitetura. A partir de textos disparadores e de uma cartografia colaborativa, os participantes reconfiguraram materiais sobre o MASP, desfazendo sua imagem de ícone e reconhecendo-o como corpo social atravessado por disputas simbólicas.

O processo evidenciou a potência formativa da imaginação ao articular crítica, criação e implicação política, abrindo caminhos para um ensino de arquitetura sensível, experimental e continuamente reinventado. Ao reinterpretar uma obra central do modernismo brasileiro sob a ótica do imaginário e do desvio, a experiência reafirma a imaginação como força ontológica, capaz de desestabilizar regimes perceptivos hegemônicos e de instaurar outros modos de compreender e intervir no mundo.

Palavras-chave: FORMAÇÃO SENSÍVEL, MÉTODO DESVIO, IMAGINÁRIO

1. INTRODUÇÃO

A redução da educação à “burocratização da mente” – ainda recorrente, mesmo que de forma sutil e sorrateira, nas instituições de ensino – impede a emergência de sujeitos criadores¹. Ao sustentar estruturas hegemônicas, tal perspectiva confina a aprendizagem à repetição e ao conformismo. No ensino de arquiteturas e urbanismos no Brasil, cuja centralidade moderna persiste como herança historiográfica e projetual, esse modo de organização ainda se manifesta em currículos fragmentados – separando teoria, projeto, tecnologia e construção – e em abordagens técnico-formalistas que reiteram cânones consagrados. No entanto, desde a década de 1960, multiplicaram-se globalmente experimentos pedagógicos² que criticavam uma formação baseada em competências técnicas e a cumplicidade da arquitetura com lógicas capitalistas e coloniais. Ao incorporar questões de gênero, raça e crítica social, tais iniciativas propuseram outras hierarquias e práticas no ensino-aprendizagem, com viés artístico, colaborativo e situado.³

A educação é, sobretudo, um território de experimentação – e, como tal, exige transitar entre reprodução e ruptura, dominação e emancipação. Uma prática pedagógica não se define apenas pela transmissão de conteúdos, mas pela construção coletiva de sentidos, com intencionalidade compartilhada. O que tem moldado nossas experiências pedagógicas?

O desafio não está apenas na adequação de currículos e bibliografias, mas na forma de mobilização do conhecimento. Formar sujeitos sensíveis à pluralidade social e cultural requer uma aproximação com a *práxis* freireana. Como observa Lara, a herança moderna privilegia abordagens excessivamente abstratas, relegando a experiência concreta e cotidiana a um plano secundário e reforçando dualismos como razão e imaginação, teoria e prática, técnica e sensibilidade⁴.

Nesse horizonte, este artigo articula os estudos do imaginário, em Gilbert Durand, e o método situacionista do desvio como vias de experimentação no ensino de arquiteturas modernas. O trabalho busca contribuir para a construção de práticas pedagógicas que ativem a imaginação como força formativa, abrindo modos críticos de experimentar o mundo e dialogar entre o legado do modernismo brasileiro e as urgências contemporâneas.

2. O IMAGINÁRIO COMO DIMENSÃO FORMATIVA

O interesse renovado pela imaginação indica o colapso das narrativas modernas na contemporaneidade – crença no progresso tecnológico, universalidade da razão ocidental, esgotamento ambiental e econômico. Como adverte Arendt, a crise “só se torna desastre quando encarada com rigidez”⁵. A imaginação, portanto, torna-se recurso vital para romper com o dado.

A história não avança por linhas teleológicas, mas se reinventa em práticas e significações. Para Durand, somos atravessados por processos simbólicos que estruturam nossa experiência⁶, e, segundo Castoriadis, por um imaginário instituído – que nos dá estabilidade – e por um imaginário radical – que nos abre para a criação⁷. Nessa tensão, a imaginação se revela não apenas como exercício subjetivo, mas como força coletiva e política, capaz de resistir ao determinismo do “não há alternativa” que paralisa a ação.

Durand sustenta que o obstáculo à simbolização na modernidade reside na clandestinidade imposta à imagem: “de um lado, a rarefação pedagógica dos símbolos em favor de signos objetivos; de outro, a inflação patológica de imagens desprovidas de valor hermenêutico”⁸. A separação da razão e imaginação, consolidou uma tradição de desconfiança em relação à percepção e à imagem. No ensino de arquiteturas, a imagem é frequentemente reduzida a projeções ilustrativas, à solicitação de referências ou à produção de *renders*. Dissociada de seu potencial cognitivo, ela permanece na superfície, sem densidade simbólica, em sintonia com a lógica das telas.

Nessa mesma direção, Rozestraten afirma que a imagem não é somente reflexo do real, mas produz modos de pensar e habitar, rompendo com a tradição que, de Aristóteles ao racionalismo cartesiano, relegou a imaginação a um lugar secundário⁹. Ao reverter essa herança, ele recoloca a imagem na produção de conhecimento, entendendo-a como campo de atravessamentos onde se diluem as fronteiras entre o concreto – formas, texturas, volumes e materiais – e o simbólico – sentidos, afetos e valores.

Em vez de perpetuar a hegemonia da abstração, a arquitetura pode ser ensinada como prática crítica, criativa e situada, em que a imagem atua como mediadora entre a materialidade do espaço e seus sistemas simbólicos. A teoria do imaginário contribui ao valorizar os processos de simbolização que estruturam nossa relação com o mundo, ampliando a compreensão do modernismo para além dos aspectos técnicos ou formais.

Seja na elaboração de exercícios, metodologias, dinâmicas ou bibliografias, o ensino de arquiteturas se amplia quando a imagem é acionada como ferramenta processual e criativa. Reinventar práticas pedagógicas alinhadas ao presente implica ativar o imaginário no ensino do moderno, formando sujeitos capazes de conceber espaços que respondam não apenas a demandas técnicas, mas também às necessidades sensíveis da vida coletiva – legitimando o sensível e o simbólico como instâncias formativas.

3. GRUPO DESVIOS: PEDAGOGIA EXPERIMENTAL E MÉTODO DO DESVIO

Fundado em 2021, o Grupo Desvios é um coletivo independente que explora práticas pedagógicas e criativas no cruzamento entre ensino, arte e arquitetura. Promove encontros remotos quinzenais em ciclos semestrais, reunindo participantes de diferentes regiões e etapas de formação. Suas atividades possuem dimensões individuais e coletivas, incentivando associações livres e colaboração. Organizadas em dinâmicas abertas, teóricas e práticas, estruturam-se em torno de temáticas amplas que conduzem o semestre.

Com perfil colaborativo e aberto, o grupo articula desejos pessoais, acadêmicos e profissionais, mantendo participação fluida – cerca de 52 integrantes já passaram por ele. Essa abertura traduz-se na vontade de experimentar e fazer em conjunto, favorecendo raciocínios não lineares e práticas desviantes.

O desvio (*détournement*) foi formulado no contexto da Internacional Situacionista, movimento francês que articulava crítica política, artística e urbana¹⁰. O desvio é um método criado para a apropriação crítica e recombinação de materiais culturais preexistentes, com intuito de subverter significados dominantes. No “Manual do desvio” (1956), Debord e Wolman afirmam que qualquer signo pode ser convertido em outra coisa, até em seu oposto.

Essa perspectiva é retomada por Castro que propõe compreender o desvio como “(anti-)método”, justamente por recusar a lógica normativa e manter-se aberto às relações não hierárquicas e transformações contínuas. Embora o organize em três práticas críticas – deslegitimar, atualizar e vulgarizar –, não há pretensão de neutralidade metodológica. Segundo ela, o desvio é sempre contingente, insurgente e vulnerável à própria desestabilização.¹¹

Se o imaginário pode oferecer outras lógicas conceituais para o ensino de arquiteturas modernas, o desvio constitui uma práxis capaz de colocá-las à prova. Essa abordagem propõe recombinar criticamente elementos modernos, compreendendo-os como campo de disputas, no qual narrativas e referências podem ser desmontadas e rearticuladas. Afirma-se, assim, como prática subversiva, capaz também de assumir uma dimensão cartográfica e coletiva.

Nas atividades do Grupo Desvios, diferentes representações são exploradas para compor cartografias abertas e provisórias, voltadas não à síntese, mas à criação de espaços de negociação em que o aprendizado emerge do compartilhamento. O potencial pedagógico do desvio reside nesse caráter experimental, que ativa interpretações plurais. Trata-se de um recurso criativo, crítico e político, capaz de desestabilizar leituras cristalizadas e articular imaginação e sensibilidade na formação em arquiteturas e urbanismos.

4. DESAPRENDER O MASP: NARRATIVAS EM DISPUTA

Existem múltiplas formas de mobilizar imagens em contextos pedagógicos. Apresenta-se uma experimentação voltada a leituras críticas do Museu de Arte de São Paulo (MASP), projeto de Lina Bo Bardi (1968), ícone da arquitetura moderna brasileira. A atividade, intitulada “MASP: narrativas e contranarrativas”, ocorreu no primeiro semestre de 2023, no âmbito do tema “Formas de Desvios”, no Grupo Desvios¹².

A experiência estruturou-se em dois encontros. No primeiro, o desenho funcionou como ferramenta investigativa em quatro momentos: desenhar (i) o MASP de memória; (ii) os agentes implicados no museu; (iii) as narrativas construídas em torno do edifício; e (iv) as disputas e contradições. Inicialmente elaborados individualmente e em técnica livre, os desenhos foram depois reunidos e discutidos na plataforma Miro.

Nos desenhos de memória (**Fig. 1**), emergiram imagens emblemáticas: um MASP ‘perneta’ num desenho volumétrico, em que os pórticos estruturais foram reduzidos a apenas um – o pórtico vermelho como ícone; a exaltação da cor vermelha na relação interna e externa (rampas e vigas), registrada em um corte; a evocação da relação entre construído e natural, seja pela massa arbórea ao fundo, seja pelo rio Saracura, restituindo uma geografia soterrada. Outros elementos inusitados, como a pedra monolítica no vão livre, o adesivo obrigatório que marca o corpo do visitante e, em gesto irônico, o MASP convertido em chaveiro – indício de como um ícone pode ser reduzido a *souvenir*.

Fig. 1. Desenhos de memória do MASP na atividade “MASP: narrativas e contranarrativas” do Grupo Desvios, em maio de 2023. © Grupo Desvios: Rodrigo Gobatto, Eduardo Katayama, Gabriella Gonçalves e Renan Marques.

Na etapa de desenho de agentes, narrativas e disputas, apesar da proposta prever camadas distintas, prevaleceu a ênfase nas disputas entre públicos: o interior associado à fruição elitizada da arte e o vão livre como território democrático de manifestações e usos cotidianos (**Fig. 2**). Essa segmentação, enfatizada pela paisagem, formas e espaços, evidenciou o caráter múltiplo e contraditório do edifício. Curiosamente, a figura de Lina Bo Bardi cedeu lugar a outros agentes, como a visita da Rainha Elizabeth II na inauguração do museu.

Fig. 2. Desenhos de disputas entre públicos do MASP na atividade “MASP: narrativas e contranarrativas” do Grupo Desvios, em maio de 2023. © Grupo Desvios: Rodrigo Gobatto, Eduardo Katayama, Gabriella Gonçalves e Renan Marques.

A primeira experiência constituiu um preâmbulo imagético e sensível ao segundo encontro, no qual foi elaborada uma cartografia coletiva na plataforma Miro (Fig. 3). Inspirados na controvérsia discutida por Pisani¹³ acerca da origem do vão livre e na concepção das instituições museológicas como corpo social, proposta por Vergés¹⁴, os participantes articularam imagens, desenhos e fragmentos textuais. Essa montagem não visava síntese unívoca, mas operava por sobreposição e fragmentação, em consonância com a lógica situacionista do desvio. Nesse processo, o MASP foi problematizado não só como obra arquitetônica, mas também como construção mítica barthesiana – uma torção da verdade naturalizada – e como *locus* de disputas sociais, políticas e simbólicas.

Fig. 3. Cartografia coletiva de participantes do Grupo Desvios, na atividade “MASP: narrativas e contranarrativas”, em maio de 2023. © Grupo Desvios: Amanda Castilho, Eduardo Katayama, Gabriella Gonçalves, Marina Lacerda, Rebeca Domiciano, Renan Marques, Rodrigo Gobatto, Thais Buranelli e Vívian Lopes.

O exercício permitiu refletir criticamente sobre o museu como lugar de condensação de regimes de imagens que estruturam o pensamento coletivo¹⁵. Mais que depositários de acervos – cumprindo, assim, uma “funcionalidade” esperada –, os museus produzem narrativas que moldam identidades e imaginários sociais. A partir de desenhos, cartografias, falas, silêncios, risadas e gestos, a atividade revelou “cosmopercepções”¹⁶, ou seja, modos de apreensão que não privilegiam unicamente a visão, mas integram experiência contextual e individual. Essa perspectiva permite compreender o desenho projetual não apenas em sua dimensão técnica e formal, mas em sua potência simbólica e política.

Essa experiência revelou como uma obra arquitetônica pode ser entendida como dispositivo de ficções coletivas. Em vez de apresentar a modernidade como formas estáveis, abre-se um campo sobre a fabricação de mitos, consensos e memórias. Nesse exercício, o MASP deixou de figurar apenas como ícone para assumir a condição de laboratório pedagógico e aparato crítico atravessado por múltiplos sentidos.

O percurso metodológico evidenciou a passagem do gesto intuitivo ao crítico, do MASP como experiência pessoal ao corpo coletivo. Pedagogicamente, esse encadeamento delineou um campo em que imaginação e desvio atuam como processos formativos, articulando prática cartográfica e reflexão teórica. Assim, o ensino torna-se um convite ao imaginar crítico, ativando processos que fissuram narrativas dominantes.

5. CONSIDERAÇÕES

O ensino de arquiteturas e urbanismos deve ser capaz de instaurar situações em que incertezas e inexactidões não sejam vistas como limitações, mas como força propulsora ao devaneio e, sobretudo, a *práxis*. Desse modo, formar arquitetos significa possibilitar o desenvolvimento de olhares capazes de engendrar mundos de sentido – espaços que não apenas respondem a demandas funcionais, mas que também se inscrevem como narrativas coletivas, atravessadas por imagens arquetípicas que se atualizam continuamente em formas, histórias e espacialidades.

O desvio, como método pedagógico experimental, aliado ao imaginário como dimensão formativa, constitui importante contribuição ao deslocar narrativas cristalizadas. Juntos, afirmam não apenas a necessidade de rever conteúdos, mas sobretudo de reinventar modos de ação pedagógica em sala de aula. Ao priorizar práticas abertas e emancipatórias, a aprendizagem deixa de ser mera repetição.

O caso da atividade desenvolvida em torno do MASP mostrou-se exemplar. Ao partir de memórias individuais, mobilizadas pelo desenho, e conduzir esse exercício para uma construção coletiva de sentidos, ativou-se um processo formativo em chave freireana: da experiência singular à elaboração crítica coletiva.

Os caminhos futuros apontam para a necessidade de fortalecer perspectivas interdisciplinares e ampliar processos educativos que articulem técnica, crítica e sensibilidade. Mais do que uma simples transição do ensino técnico-formalista para uma pedagogia crítica e sensível, trata-se de tensionar o imaginário instituído que sustenta práticas cristalizadas e abrir espaço ao imaginário radical, capaz de engendrar novos modos de habitar e imaginar o mundo.

NOTAS

¹ Ver: Paulo Freire, *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015).

² Ver: Beatriz Colomina et. al., *Radical Pedagogies* (Cambridge (MA): The MIT Press, 2022).

³ Uma dessas experiências foi a Bauhaus Imaginista, criada por Asger Jorn, que recusou o funcionalismo bauhausiano e enfatizou o fazer artístico atrelado à formação como prática sensível, coletiva e anticomercial. Esse movimento foi decisivo para o surgimento da Internacional Situacionista em 1957, cuja centralidade residiu em estratégias como o método do desvio, discutido neste artigo. Ver: Laura Fonseca de Castro. *Deslegitimizar, atualizar, vulgarizar*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

⁴ Ver: Lara, Fernando Luiz, “Paulo Freire como antídoto à hegemonia da abstração” *Vitruvius – Arqtextos*, nº 256.00, ano 22 (set. 2021).

⁵ Hannah Arendt, *Entre o passado e o futuro* (São Paulo: Perspectiva, 1972), 223.

⁶ Gilbert Durand, *As estruturas antropológicas do imaginário* (São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012), 30.

⁷ Cornelius Castoriadis, *A instituição imaginária da sociedade* (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982), 177.

⁸ Maria Cecília Sanchez Teixeira, "A contribuição da obra de Gilbert Durand para a Educação," em 100 anos Gilbert Durand, ed. Iduina Mont'Alverne Braun Chaves; Rogério de Almeida (São Paulo: FEUSP, 2022), 57.

⁹ Artur Simões Rozestraten, *Livre-Docência - Representações: Imaginário e Tecnologia* (São Paulo: FAU-USP, 2017).

¹⁰ Ver: Paola Berenstein Jacques. *Apologia da deriva: escritos Situacionistas sobre a cidade* (Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003).

¹¹ Ver: Laura Fonseca de Castro. *Deslegitimar, atualizar, vulgarizar: o desvio como método de transformação material, narrativa e performática de espacialidades urbanas*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

¹² A proposta do semestre foi explorar processos de desaprendizagem a partir do texto seminal "Aula" (1980) de Roland Barthes, bem como a tese de doutorado de Laura Castro já citada.

¹³ Pisani demonstra que a narrativa segundo a qual o vão livre do MASP resultaria de uma cláusula legal, preservando a vista do belvedere, não encontra respaldo documental. Para o autor, trata-se menos de imposição normativa do que da construção de um mito fundacional reiterado por Lina e Pietro Maria Bardi. Ver: Pisani, Daniele, "MASP: breve história de um mito," *Revista Projeto*, nº 439 (set./out. 2017): 148-155.

¹⁴ Françoise Vergès, historiadora e cientista política francesa, entende que museus não são apenas receptáculos de objetos, mas "corpos sociais", ou seja, não existe uma neutralidade institucional, suas práticas privilegiam determinadas narrativas. Ver: Françoise Vergès, "Museum Without Objects" em *The Postcolonial Museum: The Arts of Memory and the Pressures of History*, ed. Iain Chambers, Alessandra De Angelis, Celeste Ianniciello, Mariangela Orabona (Londres: Routledge, 2014), 25-38.

¹⁵ Gilbert Durand, *As estruturas antropológicas do imaginário* (São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012), 21.

¹⁶ Oyèrónkẹ Oyèwùmí, *A invenção das mulheres*: (Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021), 69.

REFERÊNCIAS

Arendt, Hannah. *Entre o passado e o futuro*. São Paulo: Perspectiva, 1972.

Barthes, Roland. *Aula*. São Paulo: Ed. Cultrix, 1980.

Castilho, Amanda; Gobatto, Rodrigo; Lacerda, Marina Pedreira de. Grupo Desvios: sistematização da experimentação pedagógica. 18º Congresso Brasileiro de Sistemas, UFMG, 2023, p. 1-19.

Castoriadis, Cornelius. *A instituição imaginária da sociedade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

Castro, Laura Fonseca de. *Deslegitimar, atualizar, vulgarizar: o desvio como método de transformação material, narrativa e performática de espacialidades urbanas*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

Colomina, Beatriz; Galán, Ignacio G.; Kotsioris, Evangelos; Meister, Anna-Maria (Orgs.). *Radical Pedagogies*. Cambridge (MA): The MIT Press, 2022.

Debord, Guy-Ernest; Wolman, Gil J. "Mode d'emploi du détournement" *Inter*, n.117, p. 23-26, 2014. Acesso em 21 de setembro de 2025: <<https://www.erudit.org/fr/revues/inter/2014-n117-inter01492/72291ac.pdf>>.

Durand, Gilbert. *As estruturas antropológicas do imaginário*. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2012.

Freire, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

hooks, bell. *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

Jacques, Paola Berenstein. *Apologia da deriva: escritos Situacionistas sobre a cidade*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.

-
- Lacerda, Marina Pedreira de; Constantino, Victor. A construção de comunidades pedagógicas: a experiência do Grupo Desvios. VII ENANPARQ – Refazer, Restaurar, Revisar, USP São Carlos, 2022, v. 4, p. 829-843.
- Lara, Fernando Luiz. "Paulo Freire como antídoto à hegemonia da abstração" Vitruvius – Arqtextos, nº 256.00, ano 22 (set. 2021). Acesso em 21 de setembro de 2025: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/22.256/8240>>.
- Pisani, Daniele. "MASP: breve história de um mito," Revista Projeto, nº 439 (set./out. 2017): 148-155.
- Rozestraten, Artur Simões. Representações: Imaginário e Tecnologia. São Paulo: FAU-USP, 2017.
- Teixeira, Maria Cecília Sanchez. "A contribuição da obra de Gilbert Durand para a Educação," Em 100 anos Gilbert Durand, ed. Iduina Mont'Alverne Braun Chaves; Rogério de Almeida, 48-63. São Paulo: FEUSP, 2022.
- Vergès, Françoise. "Museum Without Objects" em The Postcolonial Museum: The Arts of Memory and the Pressures of History, ed. Iain Chambers, Alessandra De Angelis, Celeste Ianniciello, Mariangela Orabona, 25-38. Londres: Routledge, 2014.

BIOGRAFIA

Coordenadora de Ambientes Educacionais do Senac-SP no Posicionamento Estratégico e Representação Política. Docente na Universidade São Judas Tadeu (USJT-SP). Mestrado pelo Programa de Pós Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade da UNICAMP (2019). Especialização em Design Estratégico pelo Istituto Europeo di Design em São Paulo (2015). Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2009). Integrou a equipe editorial das revistas científicas da Escola da Cidade-SP de 2017 a 2023. Em 2021 fundou o Grupo Desvios, um grupo independente de elaboração de processos de criação e práticas pedagógicas no campo ampliado da Arquitetura.